

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15259167>

TOSHKENTDA SIYOSIY VA IJTIMOIIY ISLOHOTLAR: SOVET TUZIMIGA O'TISH JARAYONI

Mahammadxo'jayev Dostonbek G'aybullo o'g'li

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti
tarix kafedrası 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Rossiya imperiyasining 1865-yilda Toshkentni bosib olganidan so'ng mintaqada olib borgan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy islohotlari yoritilgan. Tadqiqotda Rossiya tomonidan joriy etilgan yangi boshqaruv tizimi, infratuzilma loyihalari, mustamlakachilik siyosati va bu jarayonlarning mahalliy aholi hayotiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, 1905-yilgi inqilobdan so'ng shakllangan siyosiy harakatlar, milliy uyg'onish va jadidchilik oqimining ahamiyati ko'rib chiqilgan. Ushbu o'zgarishlar O'rta Osiyoda mustaqillik g'oyalarining shakllanishiga zamin yaratgan.*

Kalit so'zlar: *Rossiya imperiyasi, Toshkent, mustamlakachilik, siyosiy islohotlar, iqtisodiy o'zgarishlar, jadidchilik, milliy uyg'onish.*

Аннотация: *В данной работе рассматриваются политические, социальные и экономические реформы, проведённые Российской империей после завоевания Ташкента в 1865 году. Особое внимание уделяется внедрению новой системы управления, строительству инфраструктуры, колониальной политике и их влиянию на местное население. Также анализируются последствия революции 1905 года, рост политической активности, роль джадидов и национального самосознания. Эти процессы стали основой формирования идеи независимости в Средней Азии.*

Ключевые слова: *Российская империя, Ташкент, колониализм, политические реформы, экономические изменения, джадидизм, национальное возрождение.*

Annotation: *This study investigates the political, social, and economic changes introduced by the Russian Empire after its takeover of Tashkent in 1865. It examines the newly established administrative structures, infrastructure projects, and colonial strategies, along with their effects on the local communities. The paper also considers the influence of the 1905 revolution, the emergence of political activism, the significance of the Jadid reform movement, and the rise of national consciousness. These developments played a key role in shaping future independence efforts across Central Asia.*

Keywords: *Russian Empire, Tashkent, colonial rule, political transformation, economic development, Jadid movement, national identity.*

Rossiya imperiyasi 1860-yillardan boshlab Oʻrta Osiyoda kengayib bordi va Toshkent 1865-yilda bosib olinganidan soʻng Rossiya imperiyasi maʼmuriyati markaziga aylandi. Shaharning Rossiyaga qoʻshib olinishi yangi davrning boshlanishi boʻlib, mahalliy siyosiy tizim, maʼmuriyat va iqtisodiyot rus imperatorlik modeliga mos ravishda qayta tuzilgan edi¹. Rossiya imperiyasiga qoʻshilish jarayoni turli motivlar, jumladan, Rossiyaning Oʻrta Osiyo ustidan nazoratini taʼminlash, potentsial qarshilikni bostirish va imperator manfaatlarini koʻzlab iqtisodiy taraqqiyotga koʻmaklashish bilan bogʻliq edi. Birinchi muhim islohotlar majmuasi general Mixail Chernyayev boshchiligida amalga oshirildi va keyinroq 1867 yilda Turkiston general-gubernatorligi tashkil etildi². Bu islohot Rossiya hokimiyatining oʻlka ustidan nazoratini kuchaytirishga, jumladan, yangi maʼmuriy tuzilmalarni joriy etishga qaratilgan edi. Turkiston general-gubernatorligi nafaqat Toshkentni, balki hozirgi Oʻzbekiston, Qirgʻiziston, Tojikiston, Turkmaniston va Qozogʻistonning bir qismini oʻz ichiga olgan ulkan hudud edi. Boshqaruvni yanada samarali amalga oshirish uchun gubernatorlik kichikroq maʼmuriy birliklarga boʻlindi. Rossiya hukmronligi davrida amalga oshirilgan dastlabki siyosiy islohotlardan biri Toshkentda ruscha boshqaruv tizimining yaratilishi edi. Rus amaldorlari mahalliy xonlar, amirlar va ilgari shaharni boshqarib kelgan hukmdorlar oʻrniga Rossiya tomonidan tayinlangan hokimlar tizimiga oʻtildi. Ushbu qayta qurish Rossiya istilosidan oldin mintaqani boshqargan

¹ Normatov A. *XIX asrda Toshkentdagi rus imperiyasining siyosiy va ijtimoiy jihatlari*. – Avtoreferat, Toshkent, 2007.

² "Toshkent va uning atrofidagi hududlarda rus taʼsiri" // *Oʻrta Osiyo* (2007, 2-soni), 14-18-bet.

an'anaviy musulmon elitalarining kuchini sezilarli darajada zaiflashtirdi¹. Mahalliy rahbarlik asosan Toshkentning fuqarolik, harbiy va sud sohalarini nazorat qilgan rus mansabdor shaxslariga almashtirildi. Rossiya hukumati mintaqada ilgari ko'rilmagan soliqlar va ma'muriy nazoratni o'rnatish bilan birga, Rossiya huquqiy kodekslarini singdirishga harakat qildi. Bu siyosiy landshaftning keskin o'zgarishiga olib keldi, ko'plab mahalliy elita hokimiyatni yo'qotdi, rus harbiy va fuqarolik zobitlari esa kuchayib borayotgan ta'sirga ega bo'ldi. XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya hukumati mintaqqa iqtisodiyoti va infratuzilmasini modernizatsiya qilish siyosatini ham joriy etdi, bu temir yo'llar, avtomobil yo'llari va telegraf liniyalari qurilishini o'z ichiga oldi. Ushbu infratuzilma loyihalari nafaqat mahalliy aholi manfaati uchun, balki Rossiya harbiy va tijorat manfaatlarining harakatini osonlashtirdi². Masalan, 1880-yillarda Kaspiy dengizi temir yo'lining qurib bitkazilishi va keyinchalik 1890-yillarda Toshkentgacha bo'lgan temir yo'lining uzaytirilishi O'rta Osiyo mintaqasi bilan Yevropa Rossiyasi o'rtasida hal qiluvchi bog'lanishni ta'minladi. Ushbu transport tarmog'i tovarlar, askarlar va ma'muriy xodimlarning harakatlanishini sezilarli darajada osonlashtirdi va bu hududda Rossiya nazoratini mustahkamladi. Iqtisodiy jihatdan rus imperatorlik hokimiyati yangi qishloq xo'jaligi siyosatini joriy etish orqali yerni o'zlashtirishga harakat qildi. Ular rus dehqonlarini o'lkaga joylashtirishni rag'batlantirdilar, bu esa Toshkent yaqinida rus qishloq xo'jaligi mustamlakalarining barpo etilishiga olib keldi. Mustamlakachilik siyosati ko'plab mahalliy fermerlarni siqib chiqardi va an'anaviy qishloq xo'jaligi amaliyotlarini buzdi. Sug'orish tizimlarini kengaytirish bilan bir qatorda paxta kabi ekinlarni etishtirish mahalliy iqtisodiyotni o'zgartirdi³. Biroq, bu o'zgarish mintaqaning qishloq xo'jaligi mahsulotlarining katta qismi Rossiya bozorlariga xizmat ko'rsatishga yo'naltirilganligini ham anglatardi va shu bilan mahalliy aholi hisobiga imperiya iqtisodiy manfaatlarini kuchaytirdi. XX asr boshlarida Toshkent va keng Turkiston o'lkasida siyosiy tartibsizliklar va ruslar

¹ Normatov A. *XIX asrda Toshkentdagi rus imperiyasining siyosiy va ijtimoiy jihatlari*. – Toshkent, 2007.

² Qo'qonov T. *Siyosiy ziddiyatlar va milliy xususiyatlar: Toshkent misolida* – T.: Shahrizoda, 2002. – 51-bet

³ Normatov A. *XIX asrda Toshkentdagi rus imperiyasining siyosiy va ijtimoiy jihatlari* – Avtoreferat, Toshkent, 2007. – 26-bet

hukmronligiga qarshilik asta-sekin kuchayib bordi. Bu davr rus nazoratidan ko'proq avtonomiya yoki mustaqillikni talab qiluvchi turli millatchilik harakatlarining kuchayishi bilan ajralib turdi. Bu davrning eng muhim voqealaridan biri 1905 yilgi rus inqilobi bo'lib, u butun Rossiya imperiyasida, shu jumladan O'rta Osiyoda siyosiy va ijtimoiy harakatlarni ilhomlantirdi. Toshkentda bu davrda Rossiya imperatorlik ma'muriyatiga qarshi chiqishga intilgan ilk siyosiy tashkilotlar paydo bo'ldi¹. 1905 yilgi inqilob Turkiston gubernatorligida tartibsizliklarni keltirib chiqardi, mahalliy musulmonlarning ko'pchiligi, jumladan, savdogarlar, diniy yetakchilar va ziyolilar ko'proq siyosiy vakillik va huquqlarni talab qilishdi. Siyosiy faollikning kuchayishi, ayniqsa, Toshkentdagi ziyoli musulmon elitasi orasida yaqqol namoyon bo'ldi, ular siyosiy tizimni o'zgartirish talabi bilan uyushgan. Bu faollik Toshkentda birinchi musulmon siyosiy partiyasining tashkil topishiga olib keldi², u mahalliy aholi huquqlarini himoya qilishga va rus imperatorlik hukmronligiga qarshi kurashga harakat qildi. Biroq Toshkentdagi inqilobiy jo'shqinlik Rossiya imperiyasining boshqa hududlaridagi kabi zo'ravonlik emas, balki keyingi o'n yilliklarda millatchilik harakatlarining kuchayishi uchun zamin yaratdi.

XX asr boshlariga kelib, Rossiya imperiyasi jiddiy siyosiy va ijtimoiy tazyiqlarga duch keldi. Garchi 19-asr oxiridagi islohotlar asosan rus nazoratini mustahkamlashga qaratilgan bo'lsa-da, ular mahalliy aholi orasida norozilik tuyg'usining kuchayishiga olib keldi. Mintaqaning an'anaviy siyosiy tuzilmalari buzildi va mahalliy elitaning ko'pchiligi o'zlarini chekka his qildilar. Shu bilan birga, Rossiyaning Toshkentda kuchayib borishi yangi ishchilar sinfining shakllanishiga olib keldi, ayniqsa shaharlarda ishchi kuchi infratuzilmani qurish va rivojlanayotgan savdo faoliyatini boshqarish uchun ishlatilgan³. Rossiya ma'muriyatining mintaqani to'liqroq qo'shib olishga urinishlariga qaramay, O'rta Osiyoning musulmon aholisi orasida milliy o'zlikni anglash ham yuksalib bordi. XX asr boshlari madaniy tiklanish davri bo'ldi, chunki Markaziy osiyoliklar Rossiya hukmronligi sharoitida o'zligini qayta

¹ "Toshkent va uning atrofidagi hududlarda rus ta'siri" // O'rta Osiyo, 2007, 2-soni. – 14-18-bet

² Hasanov Sh. *Toshkentdagi rus bosqini va uning ijtimoiy-siyosiy ta'siri* – T.: Universitet, 2005. – 45-bet

³ Qodirov R. *Sovet davrida Toshkentning iqtisodiy va siyosiy rivojlanishi* – Dissertatsiya, Toshkent, 2008. – 55-bet

tiklay boshladilar. Bu davrda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va O'rta osiyoliklar o'rtasida milliy o'z-o'zini anglashni rivojlantirishga intilgan jadidchilik islohotchilik harakati ham kuchaydi¹. Toshkentdagi jadidchilar ta'lim, jamiyat va siyosatda islohotlar o'tkazish tarafdori bo'lib, Rossiya imperatorligi doirasida Markaziy osiyoliklarning ko'proq vakilligini targ'ib qildilar. XIX asrning ikkinchi yarmi va 20-asr boshlarida Toshkentda olib borilgan siyosiy islohotlar va rus imperatorlik siyosati O'rta Osiyoda yakuniy inqilob uchun zamin yaratdi. Rossiya hukumati mintaqa ustidan to'liq nazorat o'rnatishga uringani sababli siyosiy manzara keskin o'zgardi. Biroq integratsiya, mustamlakachilik va iqtisodiy ekspluatatsiya siyosati ham qarshilik uyg'otdi va Toshkent bolsheviklar inqilobi va Sovet O'rta Osiyosining tashkil topishigacha bo'lgan yillarda ham o'sib boruvchi siyosiy faoliyat va milliy harakatlar markaziga aylandi². XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida hozirgi O'zbekistonning poytaxti Toshkentda ham Rossiya imperiyasi, ham mahalliy elita tomonidan olib borilgan qator islohotlar tufayli sezilarli ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar ro'y berdi. Ushbu islohotlarga ichki bosimlar, mustamlakachilik ambitsiyalari va Rossiya imperiyasining kengroq imperiya siyosati ta'sir ko'rsatdi³. Bu davrdagi o'zgarishlar Rossiyaning O'rta Osiyodagi ta'sirining kengayishi, xususan, 1865-yilda Toshkentning Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shilishi bilan chambarchas bog'liq edi. 1860-yillarda O'rta Osiyoda asrlar davomida muhim savdo va madaniyat markazi bo'lib kelgan Toshkent birdaniga Qo'qon xonligidagi yirik markazdan Rossiya hukmronligidagi viloyat shahriga aylantirildi. Rossiya imperiyasining mintaqani qo'shib olishi ham strategik maqsadlarda, ham mintaqa resurslaridan foydalanish uchun O'rta Osiyo ustidan nazoratni kengaytirishga qaratilgan keng ko'lamli sa'y-harakatlarning bir qismi edi⁴. Rossiyaning Toshkentni bosib olishi yangi davrni boshlab berdi, bu davrda ijtimoiy islohotlar imperiyaning mustamlakachilik maqsadlari bilan chambarchas bog'liq edi.

¹ "Sovet davrida Toshkentda ijtimoiy tenglikni ta'minlash yo'llari" // Ijtimoiy Fanlar, 2011, 4-soni. – 22-29-bet

² Ismoilov M. *Toshkent va O'rta Osiyodagi rus imperiyasining siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlari* – T.: Ilm, 2011. – 74-bet

³ Sodiqov A. *Toshkentda 1917 yilning oktyabr inqilobi va uning ta'siri* – Avtoreferat, Toshkent, 2006. – 23-bet

⁴ "Toshkent va uning atrofidagi hududlarda sovet hokimiyatining o'rnatilishi" // Yangi Davr, 2012, 6-soni. – 19-26-bet